

REACTIE

door Prof. G. Diephuis

Onlangs werd ik attent gemaakt op een artikel van collega drs. L. J. M. Roozen in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde van mei 1976 onder de titel „De verklaring van oordeelonthouding”. Op pag. 286 van dit nummer van evengenoemd blad stelt collega Roozen o.m. het volgende:

„Prof. G. Diephuis stelt in de Bedrijfs-economische Encyclopedie (2e druk onder „Interne Controle”) dat de nieuwere inzichten met betrekking tot de inhoud van de vaktechnische eisen (onderzoek naar de kwaliteit van de administratie en interne controle, mede ondersteund door de uitkomsten van mathematische steekproeven) wel definitief in brede kringen van het beroep zijn aanvaard, nu sinds ruim tien jaren geen principiële kritiek op de opvattingen is gehoord.”

Opgemerkt wordt, dat het in dit citaat tussen haakjes geplaatste afkomstig is van collega Roozen. In de betreffende publicatie heb ik naast mathematische steekproeven nog andere controle elementen genoemd. De belangstellende lezer verwijs ik naar de publicatie in de genoemde encyclopedie.

Collega Roozen gaat dan verder: „Deze bewering gaat m.i. te ver, indien daarmee is bedoeld, dat de nieuwe methode in de plaats is getreden van de „klassieke” methode der verbandscontrole.”

Tegen deze interpretatie t.a.v. de inhoud van de z.g. nieuwe inzichten gaat mijn bezwaar. Ik ben er mij niet van bewust dat ik ooit ergens gesteld zou hebben, dat de verbandscontrole niet zou moeten worden toegepast. Noch in mijn universitaire publicaties, noch in een van mijn overige publicaties heb ik een aanwijzing kunnen vinden, die tot bovengenoemde interpretatie zou kunnen leiden. Verder kan ik mij niet voorstellen, dat ik ooit in een mondelinge mededeling iets dergelijks gezegd of gesuggereerd zou hebben. Naar mijn mening - en die is op dit punt nimmer gewijzigd - moet de methode der verbandscontrole ook bij de „nieuwe inzichten” altijd worden toegepast. In mijn publicatie in de zopas genoemde encyclopedie wordt o.m. gezegd:

„In de oude opvatting dient zekerheid hieromtrent (d.i. het vaststellen van de formele juistheid van de administratie D) te worden verkregen door „eigen actie” bestaande uit een kritisch herhalen van werkzaamheden. De nieuwere opvatting houdt in, dat een formeel juiste verantwoording bij toepassing van verbeterde administratiemethoden en interne controle ook vast komt te staan, zonder dat bepaalde elementen uit de administratieve verantwoording gedoubleerd moeten worden. De controversie heeft veel minder betrekking op de inhoud van de materiële controle door de accountant, bestaande uit een bedrijfseconomische beoordeling van alle verbanden in de huishouding (sic, D) met gebruikmaking van de gegevens uit de administratie, nadat de formele juistheid van deze gegevens is komen vast te staan. Wel kan gesteld worden, dat in de nieuwere opvattingen relatief meer accent wordt gelegd op deze materiële controle.”

Hoe collega Roozen tot deze interpretatie „dat de nieuwe methode in de plaats is getreden van de „klassieke” methode der verbandscontrole” is gekomen is mij dan ook een volkomen raadsel. Tot mijn spijt moet ik tot de conclusie komen dat bedoelde interpretatie op een m.i. onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Teneinde misverstanden of misvattingen te vermijden meen ik dat de lezers

van het M.A.B. recht hebben op een juiste voorstelling van zaken. Dat is dan ook de reden geweest dat ik de lust heb kunnen opbrengen om tot deze reactie te komen.